

Hacia escalabilidad extrema en aplicaciones iterativas de tipo *stencil*

David Díez¹, Sergio Alonso Pascual², Arturo Gonzalez-Escribano³

Resumen— Los grandes sistemas de cómputo pre- y exaescala necesitan soluciones para desarrollar y ejecutar aplicaciones con enormes capacidades de escalabilidad. Esto implica en un caso general abstraer y fusionar capas de portabilidad entre dispositivos heterogéneos y/o aceleradores con mecanismos que permitan solapar cómputo y comunicación de forma muy eficiente. Una clase importante de aplicaciones científicas con un alto potencial de escalabilidad son las aplicaciones ISL (Iterative Stencil Loop). EPSI-LOD es una herramienta para simplificar el desarrollo y ejecución de aplicaciones ISL en entornos heterogéneos distribuidos. En este trabajo se proponen mejoras y extensiones para una nueva versión de EPSI-LOD que amplíen el rango de aplicaciones que se pueden construir y la eficiencia de los mecanismos de implementación y comunicación para conseguir un alto grado de escalabilidad en sistemas de cómputo de primer nivel. Se presentan resultados experimentales, con hasta 1024 GPUs distribuidas en 256 nodos, que indican que la nueva versión de EPSI-LOD puede conseguir altos niveles de escalabilidad fuerte y débil en diferentes tipos de escenarios y aplicaciones ISL. Se incluye una comparación experimental con otras herramientas del estado del arte que permiten implementar fácilmente aplicaciones ISL distribuidas: Muesli y Celerity basado en SYCL. Los resultados muestran que EPSI-LOD permite mejorar sus medidas de rendimiento, especialmente en altos niveles de escalabilidad.

Palabras clave— Computación paralela, Aplicaciones stencil, Escalabilidad, Sistemas distribuidos, Sistemas heterogéneos

I. INTRODUCCIÓN

EN una época en la que predominan los sistemas pre-exaescala y comienzan a estar disponibles los primeros sistemas exaescala es cada vez más necesario aportar soluciones con un alto grado de escalabilidad que sean capaces de aprovechar al máximo este tipo de arquitecturas. Estos sistemas presentan normalmente arquitecturas heterogéneas, que emplean distintos tipos de unidades de cómputo CPU y GPU, estos últimos utilizados para todo tipo de procesamiento de propósito general (GPGPU). Uno de los retos clásicos en este contexto de HPC (High Performance Computing) es el desarrollo herramientas y modelos de programación eficientes en entornos altamente paralelos. A su vez, se busca mantener un alto grado de abstracción con el objetivo de reducir la complejidad inherente a la programación en estos entornos complejos. Algunas de estas soluciones son más genéricas, mientras que otras están adaptadas a un tipo de problema concreto.

¹Dpto. de Informática, Universidad de Valladolid, e-mail: david.diez.poza@estudiantes.uva.es

²Dpto. de Informática, Universidad de Valladolid, e-mail: sergio.alonso.pascual@uva.es

³Dpto. de Informática, Universidad de Valladolid, e-mail: arturo@infor.uva.es

Los ISLs o *Iterative Stencil Loops* son una clase representativa de aplicaciones científicas con un alto potencial de escalabilidad. En ellos, el valor de los elementos del dominio se obtiene repitiendo el mismo cálculo sobre cada elemento del dominio en cada iteración. El cálculo depende de los valores en la iteración anterior de un conjunto de elementos *vecinos*. El criterio de vecindad lo define cada aplicación concreta, creando un patrón de acceso fijo (*stencil*) que introduce dependencias con los datos vecinos. Esta característica implica que paralelizar el cómputo de *stencils* requiere comunicaciones de datos entre unidades de proceso que tienen asignados elementos vecinos en el dominio. El dominio se parte normalmente en bloques contiguos de grano grueso para maximizar la localidad y minimizar las comunicaciones. Sus características de localidad implican que son problemas especialmente adecuados para el uso GPUs en la computación local. Todo esto los convierte en problemas especialmente interesantes de cara a su uso en sistemas HPC.

El grupo de investigación Trasgo, ha propuesto EPSI-LOD [1] como modelo para el desarrollo de aplicaciones ISL. Está basado en el concepto de esqueletos paralelos. Abstrae los detalles del reparto de trabajo y los patrones de cómputo y comunicación para simplificar la implementación de ISLs eficientes en sistemas heterogéneos distribuidos. EPSI-LOD se ha convertido en una herramienta muy apropiada para experimentar nuevas técnicas de implementación, despliegue y ejecución de aplicaciones de tipo ISL en sistemas heterogéneos distribuidos de todo tipo de escala. EPSI-LOD se apoya en dos bibliotecas de funciones subyacentes que conforman su capa de portabilidad entre dispositivos heterogéneos (Controller) y de distribución de carga y comunicaciones en sistemas distribuidos (Hitmap).

En este trabajo presentamos una serie de cambios de diseño y nuevas técnicas introducidas en EPSI-LOD y en las bibliotecas de funciones subyacentes que permiten: (1) Mejorar su capacidad para implementar nuevos tipos de aplicaciones ISL; (2) Aumentar su flexibilidad para experimentar con diferentes políticas y mecanismos de partición y mapeo; y (3) Mejorar su rendimiento y escalabilidad. En concreto presentamos las siguientes contribuciones:

- Hemos añadido soporte para tipos genéricos de datos. Esto permite trabajar sobre estructuras de datos cuyo elemento base sea una estructura arbitrariamente compleja, lo que abre las puertas a la experimentación con una mayor gama de aplicaciones.

- Hemos añadido un nuevo sistema para escoger en tiempo de ejecución la política de partición del dominio. Este sistema simplifica el proceso de escoger las políticas e introduce nuevas combinaciones para particionar el dominio de una forma más intuitiva. Esto facilita explorar como influyen diferentes políticas en el rendimiento de las aplicaciones.
- Hemos optimizado el modelo de comunicaciones para mejorar el solapamiento entre cómputo y comunicación, lo que mejora la escalabilidad.
- Hemos simplificado el mecanismo interno de gestión de colas basado en eventos, reduciendo el sobrecoste de ejecución del modelo en la capa de portabilidad que maneja los dispositivos heterogéneos. Estas mejoras son especialmente notables en las pruebas de escalabilidad fuerte, cuando se distribuyen cargas de trabajo de tamaño fijo entre un gran número de nodos.
- Hemos realizado un estudio experimental en un supercomputador pre-exaescala para mostrar las nuevas mejoras de EPSILOD y su escalabilidad utilizando dos aplicaciones de ejemplo, una con dominio de dos dimensiones y otro con dominio de tres dimensiones y un tipo de datos más complejo. Este estudio contiene comparaciones de rendimiento con dos herramientas actuales del estado del arte que permiten implementar fácilmente aplicaciones ISL distribuidas: Muesli y Celerity (basado en SYCL). Este estudio incluye pruebas de escalabilidad débil y fuerte.

Los resultados experimentales muestran que EPSILOD presenta un alto grado de escalabilidad. En escalabilidad débil EPSILOD presenta degradaciones de rendimiento de hasta menos de 0.99% para 864 GPUs con respecto a la referencia en 1 GPU, en el mejor escenario de tres dimensiones en el que el dominio crece de forma lineal en una dimensión. En escalabilidad fuerte, en una aplicación con dominio de dos dimensiones muestra una aceleración de hasta 56.87x en 64 nodos y de 114x en 256 nodos con respecto al tiempo de referencia en 1 nodo. La comparación con Muesli y Celerity muestra que EPSILOD mejora sus resultados de rendimiento consiguiendo mejor escalabilidad tanto débil como fuerte para un gran número de dispositivos.

El código de la nueva versión de EPSILOD junto con las implementaciones de las aplicaciones utilizadas en el estudio experimental está a disposición pública¹.

El resto del artículo tiene la siguiente estructura. En la sección II se detalla trabajo relacionado incluyendo otros modelos similares. La sección III describe EPSILOD y las bibliotecas en las que se apoya. La sección IV describe las mejoras propuestas. Describimos el estudio experimental en la sección V. Por último, la sección VI trata las conclusiones y el trabajo futuro.

II. ESTADO DEL ARTE

Se pueden encontrar en la literatura diversos modelos o herramientas de programación para desarrollar y ejecutar aplicaciones ISL en sistemas heterogéneos y distribuidos. Estas soluciones presentan abstracciones para ocultar los detalles del manejo de dispositivos heterogéneos y/o aceleradores y los detalles de la distribución y comunicación de datos.

Existen diversos modelos y herramientas de programación que permiten trabajar con códigos ISL en sistemas con GPUs [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]. Algunas están basadas en esqueletos o patrones paralelos. Estos permiten explotar características específicas del patrón de cómputo y comunicación del tipo de aplicación. SkelCL [9] o SkePU3 [10] incluyen un esqueleto *MapOverlap* que puede ser utilizado para implementar aplicaciones ISL. Ambos soportan multi-GPU en este esqueleto, pero no multi-nodo con aceleradores. Lo mismo sucede con el patrón *iterative stencil + reduce* en Fastflow [11]. Otras bibliotecas de esqueletos como Muesli [12] soportan multi-GPU y multi-nodo para aplicaciones ISL, con optimizaciones específicas para dominios complejos [13].

Todas estas soluciones no implementan mecanismos que exploten completamente el solapamiento de cómputo y comunicaciones, tanto entre dispositivos y nodo anfitrión como entre nodos. Estas soluciones escalan cuando el ratio entre cómputo y comunicación es lo suficientemente alto como para que las comunicaciones no sean muy significativas. Sin embargo, su coste afecta a la escalabilidad en escenarios comunes en los que el ratio de comunicación con respecto al cómputo crece con el número de dispositivos o nodos, siendo especialmente notable en aplicaciones ISL complejas con alto volumen de comunicación. Además, estos costes de comunicación se revelan ineludiblemente en estudios de escalabilidad fuerte cuando la cantidad de cómputo por nodo se reduce lo suficiente.

Otra solución para implementar aplicaciones ISL es utilizar una herramienta suficientemente abstracta aunque no específica para esta clase de problemas. Por ejemplo, Celerity [14] utiliza como capa de portabilidad para dispositivos heterogéneos SYCL [15]. Celerity añade por encima un sistema abstracto para expresar distribuciones de datos y dependencias, que genera internamente las comunicaciones en MPI solapando parte de las transferencias de datos con el cómputo.

Finalmente, EPSILOD [1], la herramienta que nos ocupa en este trabajo, se construye sobre una capa de portabilidad para sistemas heterogéneos denominada Controller [16], [17], integrada con una capa de gestión de comunicaciones en sistemas distribuidos denominada Hitmap [18]. Presenta un esqueleto paralelo con optimizaciones para aplicaciones ISL que aprovechan posibilidades más sofisticadas de solapamiento de cómputo y comunicaciones, lo que facilita la escalabilidad de las soluciones.

¹https://gitlab.com/trasgo-group-valladolid/controllers/-/tree/25_JP_epsilod2?ref_type=tags

III. ANTECEDENTES

Para facilitar el desarrollo de aplicaciones eficientes en entornos HPC, el grupo Trasgo ha desarrollado previamente varias bibliotecas de funciones escritas en C11, compatibles con cualquier compilador moderno de C/C++. Las aplicaciones desarrolladas sobre estas bibliotecas se despliegan y adaptan en entornos distribuidos con configuraciones de hardware diversas tanto homogéneas como heterogéneas. Por tanto, proporcionan una capa de abstracción que simplifica el desarrollo y el despliegue en múltiples tipos de entornos: desde contextos de pequeña escala como sistemas empotrados con hardware heterogéneo, hasta clústeres exaescala con arquitecturas uniformes que incluyen aceleradores.

A. Hitmap

Hitmap [18] facilita las tareas relacionadas con la partición jerárquica de arrays multidimensionales u otras estructuras de datos con dominios tanto densos como dispersos. Se encarga del particionado de los datos en *tiles* (teselas), del mapeado de los mismos a los procesos y la comunicación y sincronización entre ellos. Implementa un sistema de plug-ins para las políticas de partición y mapeo. Las comunicaciones se expresan en función de los objetos resultantes. Por tanto, el código escrito con Hitmap es independiente de la forma en que se distribuye el trabajo. Permite también agrupar conjuntos de acciones de comunicación en patrones completos que se pueden reutilizar en diferentes puntos del programa. Hitmap está construida sobre MPI. Se ha mostrado con diversas aplicaciones que Hitmap puede ser tan eficiente como la implementación manual en MPI, reduciendo el esfuerzo de programación.

B. Controller

Controller [16], [17] es una biblioteca de funciones. Implementa el concepto de controlador, una entidad abstracta que se encarga de gestionar, de forma transparente para el programador, la memoria y el lanzamiento de tareas en un dispositivo de cómputo. Un dispositivo puede ser desde un conjunto de núcleos de CPU hasta un acelerador hardware como una GPU o FPGA. Al utilizar unas abstracciones comunes para todos los dispositivos reduce el esfuerzo de programación. Controller implementa diferentes backends o sistemas de ejecución que se encargan de enlazar el código del usuario con las tecnologías específicas para el manejo del dispositivo correspondiente. Por ejemplo, OpenMP para conjuntos de núcleos o procesadores CPU; CUDA, HIP u OpenCL para tarjetas gráficas de NVIDIA y AMD; y OpenCL para FPGAs.

Controller ofrece varias abstracciones. Tiene un mecanismo para definir kernels específicos para diferentes dispositivos con el mismo nombre y enlazarlos en un programa (*fat binary*). El programa escoge la implementación apropiada para cada dispositivo en el momento de la ejecución. También permite definir kernels genéricos independientes de detalles del mo-

delo de programación. Se definen una única vez y se reutilizan en cualquier dispositivo. Los kernels y operaciones de cómputo se lanzan de forma asíncrona. El sistema analiza las dependencias de datos entre los argumentos de los kernels y se ocupa de forma transparente de mantener la consistencia de memoria entre los diferentes espacios de memoria y de mantener la consistencia secuencial con las sincronizaciones necesarias. Además, ofrece una abstracción para indexar de forma unificada un espacio abstracto de hilos de grano fino que se adapta a la arquitectura del dispositivo, junto con una interfaz para acceder a las estructuras de datos en función de los índices de los hilos que unifica los criterios de coalescencia y explotación de memorias caché tanto en CPUs como en aceleradores.

C. Aplicaciones ISL y EPSILOD

Una aplicación ISL es una aplicación iterativa. En cada iteración todas las celdas de una estructura de datos se actualizan con los valores de la iteración anterior en un conjunto de celdas *vecinas*. Qué celdas se consideran vecinas lo determina el patrón geométrico u operador de *stencil* que define cada aplicación. Una implementación paralela parte el espacio de la estructura de datos en bloques de datos contiguos que se asignan a cada proceso o dispositivo. A partir del operador de *stencil* se determina el tamaño y forma de los *bordes* de cada parte. Estos bordes representan las partes de la estructura que son celdas vecinas de alguna de las asignadas a otras partes. Por tanto, será necesario comunicar sus valores actualizados a otros dispositivos. La parte de datos asignada a cada dispositivo se amplía para tener unas zonas denominadas *halos*, donde se recibe la información de los bordes de otras partes que se han de recibir. Estos halos se utilizan en los cálculos de la siguiente iteración.

EPSILOD [1] es una herramienta para automatizar la creación y ejecución de aplicaciones ISL. Se implementa como un esqueleto paralelo. Un esqueleto paralelo [19] es un constructo de programación en forma de función de segundo orden que abstrae los detalles de un patrón de computación e interacción paralelos. El esqueleto paralelo definido en EPSILOD recibe como argumentos el tamaño del espacio de datos a partir y computar, una especificación del patrón u operador de *stencil* y la función que calcula o actualiza cada celda. EPSILOD utiliza mecanismos tanto de Controller como de Hitmap. Internamente, aplica una partición de datos por bloques y con el resultado de la misma calcula los tamaños y posiciones de los bordes y halos necesarios en cada dispositivo. En cada iteración lanza kernels para calcular de forma separada los valores de cada borde. Cuando se detecta que los valores en un borde ya se han calculado realiza automáticamente las comunicaciones asíncronas necesarias para copiar esos datos en los halos correspondientes de otro dispositivo. De esta forma se maximizan las oportunidades para solapar estas comunicaciones con el cómputo de la parte

principal o central de los datos asignados al dispositivo. Los resultados experimentales presentados en la literatura sobre la primera versión de EPSILOG indican que permite obtener una buena escalabilidad fuerte y débil tanto para sistemas homogéneos como heterogéneos, con mejor rendimiento que utilizando las versiones disponibles en aquel momento de herramientas de comunicación abstracta como Celerity [14].

IV. PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN

En esta sección se describen los avances introducidos en EPSILOG con el objetivo de: (1) Mejorar su capacidad para implementar nuevos tipos de aplicaciones ISL; (2) Aumentar su flexibilidad para experimentar con diferentes políticas y mecanismos de partición y mapeo; (3) Mejorar su rendimiento y escalabilidad.

A. Datos genéricos

La versión previa de EPSILOG solo soportaba estructuras de datos con elementos de un tipo nativo del lenguaje de programación C. Para cambiar el tipo nativo por otro la biblioteca debía ser recompilada. Con el objetivo de poder implementar una mayor variedad de aplicaciones, se ha adaptado EPSILOG permitiendo el uso de tipos de datos genéricos. Los elementos de las estructuras de datos que representan el dominio del problema se pueden declarar ahora con un tipo de datos arbitrario. Permite tipos de datos definidos por el usuario, incluyendo estructuras complejas. En el fichero de configuración de cada aplicación se especifica el tipo de datos elemental deseado. De forma automática se compila una versión de EPSILOG por cada tipo de datos especificado en alguna aplicación, permitiendo al compilador realizar optimizaciones automáticas específicas para cada tipo. Cada aplicación se enlaza con la versión de EPSILOG correspondiente. En el listado 1 se puede ver un ejemplo de cómo declarar y utilizar un tipo de datos definido por el usuario (`cell_t`). Cada aplicación utiliza la macro `EPSILOG_BASE_TYPE` para declarar su tipo de datos. Si no se especifica, el tipo por defecto es `float`.

B. Mejoras en la descomposición del dominio

La descomposición del dominio para la paralelización de los problemas de tipo ISL implica la creación de un patrón de comunicación de datos entre los procesos que realizan computación sobre subdominios vecinos. La cantidad de datos en los bordes y halos supone un sobrecoste de la paralelización de este tipo de algoritmos. Por un lado, se trata de un sobrecoste de memoria, ya que cada proceso tiene que alojar estos datos adicionales. Además, implica un sobrecoste de tiempo de ejecución, ya que esos datos se tienen que intercambiar entre los distintos procesos. Este coste es proporcional al volumen de datos y su disposición en memoria (contiguos o dispersos), por lo que reducir dicha cantidad y optimizar su localización en memoria es de gran importancia.

Listado 1: Mecanismo de tipado genérico para definir el elemento base de las estructuras de datos de EPSILOG en C.

```

1
2 typedef struct {
3     float data[19];
4 } cell_t;
5
6 #define EPSILOG_BASE_TYPE cell_t
7 #include "epsilog.h"
8
9 CTRL_KERNEL(updateCell, GENERIC, DEFAULT,
10             KHitTile_cell_t matrix,
11             const KHitTile_cell_t matrixCopy, ... , {
12     ...
13 });
14
15 REGISTER_STENCIL(updateCell, GENERIC, DEFAULT);
16 ...
17 int main(int argc, char *argv[]) {
18     ...
19     stencilComputation(...);
20     ...
21 }

```

Una forma de optimizar la cantidad de datos que intervienen en las comunicaciones consiste en una elección adecuada de la política de descomposición del dominio [20]. La cantidad de opciones y su complejidad aumenta con el número de dimensiones del problema. Para un dominio de dos dimensiones, la ecuación 1 expresa el tamaño de los halos al partir en una dimensión y la 2 al partir por dos dimensiones.

$$S_{h,1d} = 4n \quad (1)$$

$$S_{h,2d} = 8 \frac{n}{\sqrt{p}} \quad (2)$$

Donde $S_{h,1d}$ y $S_{h,2d}$ es el tamaño de los halos, n , el tamaño del lado de la matriz y p , el número de procesos. Estas fórmulas se obtienen al multiplicar el número de comunicaciones que hace cada proceso (envíos y recepciones) por el tamaño de las mismas. A partir de cierto número de procesos, partir en 2 dimensiones resulta en un menor tamaño de los halos. Esto se puede extrapolar a un mayor número de dimensiones, tanto del dominio como de particionado. Así, en el caso de problemas con tres dimensiones, al partir la matriz en subdominios en una dimensión el volumen de los halos crece notablemente más rápido que si se descompone en dos dimensiones. A partir de las fórmulas 1 y 2, se ha calculado como evoluciona la proporción entre el número de datos a comunicar y el número de datos que intervienen en el cómputo por cada proceso. Este resultado se muestra en la figura 1. Esto solo tiene en cuenta el volumen de datos, por lo que es necesario obtener resultados experimentales para ver como influyen en los tiempos de ejecución para cada tipo de partición otros factores como la dispersión de los datos en memoria o las latencias en la transmisión en diferentes escenarios.

La primera versión de EPSILOG no permitía al usuario cambiar la política de partición directamente. Era necesario cambiar en el código de EPSILOG las llamadas a `Hitmap` para escoger una topología virtual para los procesos y una política de descomposición y partición sobre esa topología, recompilando la herramienta. Para facilitar el experimentar con

Fig. 1: Cálculo teórico de la proporción, por proceso, entre el volumen de datos en comunicaciones y cómputo, cuando se utilizan particiones de 1 y 2 dimensiones sobre una estructura de datos de tres dimensiones. En este ejemplo cada dispositivo computa 1000^3 elementos.

diferentes políticas se ha propuesto flexibilizar la herramienta introduciendo un parámetro en forma de variable de entorno que permite al usuario escoger la política de partición en el momento del lanzamiento con un único argumento. Se han diseñado una colección de políticas que expresan de forma más sencilla combinaciones de topologías virtuales y distribuciones de datos de las disponibles en el sistema de plugins de Hitmap. También se ha construido un nuevo plug-in de Hitmap que mejora el equilibrio de la cantidad de procesos en cada dimensión de una tipología multidimensional.

C. Optimización de las comunicaciones

Se propone reducir la complejidad y tiempo de las comunicaciones entre iteraciones de dos formas. La primera consiste en detectar los halos correspondientes a límites del dominio para evitar transferencias innecesarias al dispositivo. En la versión original de EPSILOG se transferían desde el espacio de memoria del proceso anfitrión hacia el dispositivo todos los halos. En EPSILOG los procesos que gestionan los dispositivos se organizan en una topología virtual que puede ser uni-dimensional o multidimensional. Cuántas más dimensiones se usan más procesos tienen algún borde en el límite del dominio. Estos bordes no se comunican y los correspondientes halos no reciben nada.

La segunda optimización está relacionada con el solapamiento del cómputo y las comunicaciones. Durante la experimentación con la versión original de EPSILOG en clústers de supercomputación con dispositivos GPU, se observa que en algunas configuraciones las comunicaciones predominan sobre el cómputo. De esta forma, aparecen períodos en los que los dispositivos están ociosos. Además, observamos que el patrón de comunicaciones espera a todas las transferencias de datos entre procesos antes de iniciar las transferencias a la memoria de la GPU correspondiente. Se puede observar este efecto en la imagen del profiler gráfico presentado en la figura (a). Para reducir el tiempo empleado en las comunicaciones hemos cambiado el patrón para ir detectando la finalización de cada transmisión asíncrona de datos pertenecientes a un halo, e iniciar la transferencia a la GPU pertinente inmediatamente. Como se puede observar en la figura (b), en el caso medio, todas las

transferencias de memoria hacia los dispositivos menos la última quedan solapadas con las esperas por otras comunicaciones entre procesos. El tiempo total que tardan las comunicaciones y transferencias con el dispositivo se reduce.

D. Optimizaciones en la gestión de eventos

Cuando el tamaño de datos con el que trabaja cada proceso es suficientemente grande, las operaciones de bajo nivel, tales como encolar kernels o realizar sincronizaciones con eventos en el sistema de bajo nivel (CUDA, HIP, etc.) quedan ocultas por los tiempos de ejecución de los kernels y/o las comunicaciones. No obstante, cuando la cantidad de datos sobre la que trabaja cada proceso se reduce, como es el caso en las pruebas de escalabilidad fuerte, estas operaciones pueden tomar un papel protagonista y llegar a convertirse en el camino crítico de la ejecución del programa. EPSILOG utiliza la biblioteca Controller como capa de portabilidad para gestionar los dispositivos de cómputo heterogéneos de forma transparente. Controller utiliza un sistema de gestión de eventos genérico para sincronizar la ejecución de cómputo, las transferencias de memoria y las operaciones con el anfitrión y otros dispositivos de cualquier tipo [17]. Para mejorar el rendimiento de EPSILOG en los escenarios en los que los tiempos de la gestión de las operaciones de bajo nivel son relevantes, se proponen dos optimizaciones en los sistemas de gestión de eventos en Controller. Primero, minimizar la cantidad de operaciones con eventos que se utilizan para sincronizar los patrones de lanzamiento de kernels y transferencias de memoria de EPSILOG. Segundo, mover al mismo hilo de ejecución las operaciones de que realizan escrituras (creación, destrucción y grabado) utilizando tecnologías de bajo nivel como CUDA, HIP, etc. Los drivers de estas tecnologías, cuando detectan operaciones de escritura en eventos desde diversos hilos, utilizan automáticamente locks y mutexes para crear regiones críticas y resolver potenciales problemas de concurrencia. Invocar las funciones de gestión de eventos desde un único hilo elimina la necesidad de utilizar esas costosas operaciones de sincronización en el driver, reduciendo el sobre coste de la gestión de eventos.

V. ESTUDIO EXPERIMENTAL

Realizamos un estudio experimental para mostrar el comportamiento de EPSILOG en sistemas de supercomputación de gran escala. El diseño de los experimentos contempla estudios de escalabilidad fuerte y débil. También incluimos comparaciones de rendimiento con otras soluciones del estado del arte que permiten construir aplicaciones ISL en el mismo entorno con alto nivel de abstracción: (1) Muesli [12], una herramienta basada en esqueletos paralelos que incluye uno específico para aplicaciones ISL de hasta 3 dimensiones que utiliza CUDA para trabajar con GPUs de NVIDIA; (2) Celerity [14], un mecanismo abstracto para construir aplicaciones con comunicaciones genéricas en sistemas distribuidos con acelera-

(a) Patrón de comunicaciones con espera total

(b) Patrón de comunicaciones con espera parcial

Fig. 2: Línea temporal de dos sesiones de *profiling* del ejemplo *gas simulation*

dores, que utiliza SYCL [15] como capa de portabilidad. Diseñamos diversos experimentos para poner de manifiesto la influencia de distintos métodos de partición e implementación en dominios con distinto número de dimensiones.

A. Aplicaciones utilizadas

Para probar la escalabilidad de EPSILOG y compararla con otras herramientas del estado del arte como Muesli y Celerity, hemos seleccionado dos aplicaciones que se encuentran en los ejemplos provistos con estas herramientas. Estos ejemplos se encuentran ya desarrollados y han sido verificados en los modelos con los que se han desarrollado originalmente. Por un lado, de Muesli hemos seleccionado uno de sus ejemplos en tres dimensiones denominado *gas simulation*. De Celerity hemos seleccionado el ejemplo que implementa una aplicación ISL en dos dimensiones, denominado *wave simulation*.

Gas simulation es una simulación de fluidos basada en los métodos de red de Boltzmann (LBM) [21]. La implementación de Muesli tiene la particularidad de usar un tipo compuesto como valor de cada celda de un dominio tridimensional. Esto nos permite probar el nuevo soporte de EPSILOG para tipos genéricos de datos. Además, este tipo de datos compuesto, implica comunicaciones más costosas con respecto a otros ejemplos. Por su parte, *Wave simulation* tiene un operador de *stencil* clásico en dos dimensiones con cinco puntas (usa los valores de la propia celda y de sus cuatro vecinas). En la literatura de EPSILOG se denomina 2d5. Pero tiene la peculiaridad de emplear también su propio valor calculado dos iteraciones atrás.

A la hora de adaptar estas aplicaciones a EPSILOG, el objetivo es hacer una traducción directa de los códigos originales. Hemos puesto especial atención a la traducción de los kernels de cómputo sin introducir ningún tipo de optimización o mejora. En el código de los kernels originales simplemente se han cambiado los accesos a las estructuras de datos para usar las llamadas a Hitmap equivalentes. Se han cambiado los prototipos de los kernels y se han adaptado las funciones de inicialización y salida de resultados.

B. Plataforma experimental

La experimentación se ha realizado en Leonardo, un supercomputador pre-exaescala al que se ha acce-

dido a través del programa EuroHPC JU. Leonardo está localizado en un centro de datos del Tecnopolo de Bologna en Italia y está gestionado por Cineca. Se ha empleado la partición Booster, dedicada al cómputo con GPUs. Esta partición cuenta con 3456 nodos, cada uno con 4 GPUs NVIDIA Ampere A100 con 64 GB de memoria y una CPU Intel Xeon Platinum “Ice Lake” de 32 núcleos. El sistema de colas permite ejecutar hasta en 256 nodos simultáneamente en esta partición. Las pruebas en Leonardo se han realizado utilizando GCC 12.2, CUDA 12.3, Open MPI 4.1.6 y Celerity 0.6.0 compilado con Clang y basado en AdaptiveCpp 24.10.0.

C. Escenarios de escalabilidad

Hemos realizado pruebas de escalabilidad débil y de escalabilidad fuerte. Para las primeras partimos como referencia de la ejecución con un tamaño fijo para un único dispositivo GPU. El dominio de partida es un cuadrado en la aplicación de dos dimensiones y un cubo en la de tres.

Consideramos dos escenarios de escalado: (1) Prisma: El dominio crece solo en la primera dimensión multiplicando el número de filas por el número de GPUs, formando un rectángulo en dos dimensiones o un prisma cuadrado en tres dimensiones; (2) Politopo regular: El dominio crece en todas las dimensiones por igual (un cuadrado o un cubo repartido entre todas las GPUs), manteniendo un número de elementos aproximadamente igual al de la referencia multiplicado por el número de GPUs.

En el escenario de Prisma, para particiones en una sola dimensión, la cantidad de datos a comunicar entre cada par de nodos es independiente del número de GPUs implicadas. La proporción entre comunicaciones y cómputo en cada nodo se mantiene constante. Nos provee de un escenario de control para corroborar que los ejemplos muestran un comportamiento previsible sin sobrecostes ocultos o inesperados que crezcan con el número de dispositivos. En el escenario de politopo regular la matriz mantiene su forma cuadrada o cúbica al escalar. Para particiones en una dimensión esto supone un incremento notable del área de comunicación entre cada par de procesos al escalar. Este incremento es menor en particiones en un mayor número de dimensiones.

Para las pruebas de escalabilidad fuerte utilizamos como referencia la ejecución en un nodo completo con

un dominio cuadrado en 2D o cúbico en 3D repartido entre las cuatro GPUs del nodo. Este dominio se reparte con la política seleccionada entre todas las GPUs de los nodos escogidos en cada experimento.

D. Tamaños del dominio

Hemos elegido como tamaños de partida los tamaños más grandes posibles de las matrices considerando la memoria disponible de cada GPU y las limitaciones específicas de cada modelo. Hemos buscado que la distribución entre los dispositivos sea uniforme. El número de dispositivos de cómputo también se ha escogido de cara a lograr esta uniformidad.

Para la aplicación *gas simulation*, se han escogido dos posibles tamaños de partida:

- **Caso A:** Tamaño escogido para poder comparar EPSILOG con Muesli. En Muesli el tamaño de dominio global a repartir entre todas las GPUs está restringido por la cantidad de datos que se puede direccionar con un entero de 32 bits. Esto limita el máximo número de nodos a utilizar en la experimentación y/o el tamaño de entrada de la referencia. Además, Muesli impone otra restricción: el tamaño de la matriz en la dimensión z tiene que ser múltiplo del número de procesos – un proceso por nodo – y del número de GPUs por nodo. Esto complica la elección de tamaños de la matriz. En escalabilidad débil ya no puede ser exactamente cúbica para cualquier número de dispositivos si se quiere mantener la uniformidad de la distribución de la matriz entre los elementos de cómputo. En escalabilidad débil el tamaño de partida en una GPU es de 202^3 elementos. Esto supone una ocupación por GPU de unos 1.16 GB de los 64 GB disponibles. En este caso, las limitaciones de Muesli, permiten escalar hasta 256 GPUs en 64 nodos.

En el caso de escalabilidad fuerte, es posible partir de un tamaño 512^3 en un nodo, con una ocupación de 4.75 GB por GPU. Debido a la restricción del eje z , este tamaño permite escalar hasta 512 GPUs en 128 nodos.

- **Caso B:** Para ver el comportamiento de la aplicación con una mayor ocupación de la GPU con EPSILOG hemos definido otro caso con un mayor tamaño de entrada. En escalabilidad fuerte partimos de un tamaño de 1184^3 en 1 nodo. En estas condiciones, la ocupación de las matrices de cómputo es de unos 52.98 GB de los 64 GB disponibles. Esto es principalmente debido al tamaño adicional que requieren los halos al partir en 1 dimensión. Además es necesario dejar algo de espacio libre para algunas estructuras auxiliares, las estructuras de gestión propias de sistemas subyacentes y los datos de *profiling* si se desea utilizar dicha herramienta. En escalabilidad débil la referencia es una matriz de 720^3 en una GPU. Como hemos comentado previamente, el número de datos a comunicar crece más rápido para particiones en una dimensión. Por ello, y para limitar el tiempo de ejecución de las

pruebas y la cuota consumida, hemos limitado el número máximo de nodos a 64 en las pruebas de este caso cuando se parte en una dimensión. En el resto de pruebas de este caso escalamos hasta 1024 GPUs en 256 nodos, el máximo disponible.

En la aplicación *wave simulation* los elementos de las matrices son del tipo nativo *float*. Por tanto, es necesario un número mayor de elementos para conseguir una alta ocupación de las GPUs. En este caso es en EPSILOG donde el tipo de datos empleado para indexar los datos se convierte en un factor limitante, lo que nos lleva a un único caso de experimentación:

- **Caso C:** En escalabilidad fuerte la matriz cuadrada de referencia en un nodo tiene 90112^2 elementos. En escalabilidad débil la matriz cuadrada de referencia en 1 GPU tiene 45056^2 elementos. En ambos casos podemos escalar hasta 1024 GPUs en 256 nodos, el máximo disponible.

E. Resultados de escalabilidad débil

La Fig. 3 muestra los resultados de escalabilidad débil para la aplicación *gas simulation* con el escenario en el que el dominio crece como un polítopo regular (cubo). En esta aplicación el volumen de comunicación es alto comparado con el cómputo, por lo que las comunicaciones pueden dominar el tiempo de ejecución fácilmente. Se observa que en EPSILOG la partición en una dimensión no es adecuada, ya que el volumen de comunicación crece con el número de GPUs. En el caso de la partición en dos dimensiones el crecimiento está mucho más acotado. En el Caso B de tamaño grande con una gran ocupación de la memoria de las GPUs se observa que hasta 64 nodos las comunicaciones están completamente solapadas y no influyen en el tiempo de ejecución. A partir de ese punto no quedan completamente solapadas y los tiempos de ejecución crecen ligeramente siguiendo la tendencia del crecimiento del volumen de los halos. En el caso del tamaño pequeño soportado por Muesli el cómputo es menor y la tendencia aparece antes. En Muesli observamos que el tiempo crece rápidamente con la cantidad de nodos. Sus comunicaciones no están solapadas por lo que su efecto es inevitable. Utiliza una partición en una dimensión, pero con un solo proceso por nodo, utilizando comunicaciones más optimizadas entre los dispositivos del mismo nodo. Esto introduce un factor multiplicativo que reduce los tiempos de ejecución comparados con la partición de una dimensión en EPSILOG. Pero no puede evitar la misma tendencia de crecimiento en función del número de nodos.

En la izquierda de la Fig. 5 se muestran los resultados con la aplicación *wave simulation* con el escenario de crecimiento en forma de polítopo regular (cuadrado). Aunque en los primeros nodos la introducción de los efectos de la red de interconexión sí incrementan los tiempos, luego se estabilizan, puesto que el volumen de comunicación ya no llega a ser suficiente para hacer crecer los tiempos de forma proporcional. Se observa que Celerity obtiene un peor

Fig. 3: Escalabilidad débil. Gas simulation. Escenario politopo regular (cubo). Tamaño Caso A a la izquierda, tamaño Caso B (solo soportado por EPSILOD) a la derecha. En EPSILOD *1D* indica partición solo en la primera dimensión, *2D* indica partición en las dos primeras dimensiones.

Fig. 4: Escalabilidad débil. Gas simulation. Escenario prisma. Tamaño Caso A a la izquierda, tamaño Caso B (solo soportado por EPSILOD) a la derecha. En EPSILOD *1D* indica partición en la primera dimensión.

Fig. 5: Escalabilidad débil. Wave simulation. Escenario politopo regular (cuadrado) a la izquierda. Escenario prisma (rectángulo) a la derecha. En EPSILOD *1D* indica partición solo en la primera dimensión, *2D* indica partición en las dos dimensiones.

rendimiento en todos los casos. Un análisis detallado con herramientas de *profiling* muestra que estas pérdidas se deben principalmente a un mayor coste de ejecución de los mismos kernels que se han portado a EPSILOD. Esto se debe a que SYCL y por extensión Celerity utiliza su propio compilador para compilar los kernels para GPU.

En la Fig. 4 y en la derecha de la Fig. 5 se observa que cuando el dominio crece en forma de prisma en una dimensión, en ambas aplicaciones EPSILOD consigue una alta escalabilidad débil, con pérdidas de menos del 1% con hasta 1024 GPUs en 256 nodos, incluso para el tamaño Caso A en *gas simulation*. En

estos casos el volumen de comunicación entre dispositivos vecinos se mantiene independientemente del número de GPUs. Luego el coste de comunicaciones es constante. Tanto Muesli como Celerity muestran unas tendencias similares aunque con mayores tiempos de ejecución que EPSILOD. Un análisis con herramientas de *profiling* muestra que en Muesli el principal inconveniente es el coste de las comunicaciones que no está solapado con el cómputo, mientras que en Celerity el principal problema es el mayor coste de ejecución de los kernels.

Fig. 6: Escalabilidad fuerte. Gas simulation. Escenario politopo regular (cubo). Tamaño Caso A a la izquierda, tamaño Caso B (solo soportado por EPSILOD) a la derecha. En EPSILOD *1D* indica partición solo en la primera dimensión, *2D* indica partición en las dos primeras dimensiones.

Fig. 7: Escalabilidad fuerte. Wave simulation. Escenario politopo regular (cuadrado). *1D* indica partición en la primera dimensión. En EPSILOD *1D* indica partición solo en la primera dimensión, *2D* indica partición en las dos dimensiones.

F. Resultados de escalabilidad fuerte

La figura 6 muestra los resultados de escalabilidad fuerte para la aplicación *gas simulation*. Como ya vimos anteriormente partir por 2 dimensiones una matriz de 3 resulta en una mejor escalabilidad fuerte que partir por una dimensión. Esta última partición deja de escalar a partir de 2 o 4 nodos dependiendo del tamaño del dominio. En cuanto a la partición en 2 dimensiones, aunque la escalabilidad no es ideal, muestra una tendencia que se mantiene incluso hasta 1024 GPUs en 256 nodos, consiguiendo un *speedup* de 33.58x. En Muesli, la falta de solapamiento de las comunicaciones se revela en cuanto el tamaño del cómputo se reduce al dividirse en un número creciente de GPUs, de forma que no consigue escalar.

La figura 7 muestra los resultados de escalabilidad fuerte en *wave simulation*. En EPSILOD la escalabilidad es casi perfecta hasta 256 GPUs en 64 nodos. En 128 y 256 nodos la cantidad de cómputo se reduce de tal forma que las comunicaciones ya no quedan completamente solapadas observándose una reducción de la escalabilidad. En el caso de usar partición en 2 dimensiones los bordes ortogonales a la primera dimensión se componen de elementos no contiguos en memoria. En este caso las operaciones internas

para colocar en el buffer y recolocar los datos en sus posiciones en la recepción son más costosas y afectan rápidamente a la escalabilidad. En el caso de la partición en una dimensión la escalabilidad se reduce pero más lentamente, llegando a un 114x para 1024 GPUs en 256 nodos. En el caso de Celerity vemos que su sistema de comunicaciones está menos optimizado y a partir de 64 nodos, cuando el coste de las comunicaciones pasa a ser el cuello de botella deja de escalar derivando incluso un incremento en el tiempo de ejecución para 1024 GPUs en 256 nodos.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentan una serie de cambios de diseño y nuevas técnicas introducidas en EPSILOD, una herramienta para desarrollar y ejecutar aplicaciones ISL (Iterative Stencil Loop) en sistemas heterogéneos distribuidos, para soportar nuevos tipos de aplicaciones, flexibilizar los mecanismos de partición y mejorar su rendimiento y escalabilidad. En concreto se ha introducido un sistema para soportar aplicaciones ISL que utilizan estructuras de datos con elementos de tipos genéricos y arbitrariamente complejos. Se ha añadido un sistema para escoger en tiempo de ejecución la política de partición, con un único argumento que simplifica escoger las combinaciones de topologías y distribuciones de datos. Se ha mejorado el equilibrio de la distribución de procesos en los diferentes ejes de las topologías multidimensionales. Se ha optimizado el modelo de comunicaciones para mejorar el solapamiento entre cómputo y comunicación y mejorar la escalabilidad. Se han simplificado los mecanismos de gestión de eventos en la capa de portabilidad entre dispositivos heterogéneos para eliminar los costes de operación que son especialmente significativos en estudios de escalabilidad fuerte extrema. Se presenta un estudio experimental en un supercomputador pre-exaescala que muestra la escalabilidad de la nueva versión de EPSILOD en escenarios de hasta 1024 GPUs distribuidas en 256 nodos. El estudio utiliza dos aplicaciones de ejemplo de otras herramientas, una con un dominio de dos dimensiones y otra con un dominio de tres dimensiones y un tipo de datos complejo que deriva en un alto

coste de comunicaciones. Los resultados muestran un alto nivel de escalabilidad. Menos de un 1% de degradación del rendimiento en escalabilidad débil con 1024 GPUs en escenarios de crecimiento del dominio en forma de rectángulo donde las comunicaciones son de coste constante. Menos de un 26% en escenarios de tres dimensiones con crecimiento en forma de polítopo regular (cubo) en el que todas las dimensiones crecen y es conveniente usar políticas de partición en varias dimensiones para contener el crecimiento del volumen de comunicación por dispositivo al escalar. En escalabilidad fuerte utilizamos como referencia el tiempo en un nodo completo. Se muestran resultados para dominios de dos dimensiones con aceleraciones de hasta 56.87x en 64 nodos y 114x en 256 nodos. Y para la aplicación con dominio de 3 dimensiones, tipo de datos complejo y alto volumen de comunicación, se observa una aceleración de 33.58x en 256 nodos. Las comparaciones con otras herramientas del estado del arte que permiten implementar fácilmente aplicaciones ISL distribuidas, como Muesli y Celerity, muestran que EPSILOC presenta mejores propiedades de rendimiento y escalabilidad.

Como trabajo futuro se plantea completar el estudio experimental con otras técnicas de partición y aplicaciones de tipo *stencil*, y estudiar nuevas técnicas de optimización de las aplicaciones ISL que reduzcan el ratio de comunicaciones y cómputo, permitiendo un mejor solapamiento y escalabilidad en niveles de escala extremos.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo es parte de la actuación PID2022-142292NB-I00 (Proyecto de Generación de Conocimiento 2022), financiada por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE. También se ha recibido el soporte del Programa Investigo del Servicio Público de Empleo Estatal, Convocatoria para la Contratación de Personal Investigador, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. También se ha recibido el soporte de EuroHPC Joint Undertaking por garantizar el acceso a la plataforma de experimentación Leonardo en CINECA, Italia (proyectos EHPC-DEV-2024D07-079, y EHPC-BEN-2025B01-046).

REFERENCIAS

- [1] Manuel de Castro, Inmaculada Santamaria-Valenzuela, Yuri Torres, Arturo Gonzalez-Escribano, and Diego R. Llanos, "Epsilod: efficient parallel skeleton for generic iterative stencil computations in distributed gpus," *The Journal of Supercomputing*, vol. 79, no. 9, pp. 9409–9442, 06 2023.
- [2] Alyson D. Pereira, Luiz Ramos, and Luís F. W. Góes, "Pskel: A stencil programming framework for cpu-gpu systems," *Concurr. Comput. : Pract. Exper.*, vol. 27, no. 17, pp. 4938–4953, Dec. 2015.
- [3] M. Viñas, B.B. Fraguela, D. Andrade, and R. Doan, "Physis: An implicitly parallel programming model for stencil computations on large-scale gpu-accelerated supercomputers," in *SC '11: Proceedings of 2011 International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, Nov 2011, pp. 1–12.

- [4] Ilo, "Facilitating the development of stencil applications using the heterogeneous programming library," *Concurrency Computation*, vol. 29, no. 12, 2017.
- [5] Thibaut Lutz, Christian Fensch, and Murray Cole, "Partans: An autotuning framework for stencil computation on multi-gpu systems," *ACM Trans. Archit. Code Optim.*, vol. 9, no. 4, pp. 59:1–59:24, Jan. 2013.
- [6] Takashi Shimokawabe, Takayuki Aoki, and Naoyuki Onodera, "A high-productivity framework for multi-gpu computation of mesh-based applications," in *Proceedings of the 1st International Workshop on High-Performance Stencil Computations*, Armin Grösslinger and Harald Köstler, Eds., Vienna, Austria, Jan 2014, p. 23–30.
- [7] Luporini F, Louboutin M, Lange M, Kukreja N, Witte P, Hüchelheim J, Yount C, Kelly PHJ, Herrmann FJ, and Gorman GJ, "Architecture and performance of devito, a system for automated stencil computation," *ACM Transactions on Mathematical Software*, vol. 4, no. 1, 2020.
- [8] Hyojong Kim, Ramyad Hadidi, Lifeng Nai, Hyesoon Kim, Nuwan Jayasena, Yasuko Eckert, Onur Kayiran, and Gabriel Loh, "Coda: Enabling co-location of computation and data for multiple gpu systems," *ACM Trans. Archit. Code Optim.*, vol. 15, no. 3, pp. 32:1–32:23, Sept. 2018.
- [9] Michel Steuerer, Michael Haidl, Stefan Breuer, and Sergei Gorbach, "High-level programming of stencil computations on multi-gpu systems using the skelcl library," *Parallel Processing Letters*, vol. 24, 2014.
- [10] A. Ernstsson, J. Ahlqvist, S. Zouzoula, and C. Kessler, "SkePU 3: Portable high-level programming of heterogeneous systems and HPC clusters," *International Journal of Parallel Programming*, vol. 49, no. 6, pp. 846–866, 2021.
- [11] M. Aldinucci, M. Danelutto, M. Drocco, P. Kilpatrick, C. Misale, G. Peretti Pezzi, and M. Torquati, "A parallel pattern for iterative stencil + reduce," *The Journal of Supercomputing*, vol. 74, no. 11, pp. 5690–5705, Nov 2018.
- [12] Herrmann N., de Melo Menezes B.A., and Kuchen H., "Stencil calculations with algorithmic skeletons for heterogeneous computing environments," *International Journal of Parallel Programming*, vol. 50, no. 5, pp. 433–453, 2022.
- [13] Nina Herrmann, Justus Dieckmann, and Herbert Kuchen, "Optimizing three-dimensional stencil-operations on heterogeneous computing environments," *International Journal of Parallel Programming*, vol. 52, no. 4, pp. 274–297, August 2024.
- [14] Distributed and Parallel Systems Group, University of Innsbruck, "High-level c++ for accelerator clusters," <https://celerity.github.io/>.
- [15] Khronos Group, "C++ programming for heterogeneous parallel computing," <https://www.khronos.org/sycl/>.
- [16] Ana Moreton-Fernandez, Hector Ortega-Arranz, and Arturo Gonzalez-Escribano, "Controllers: An abstraction to ease the use of hardware accelerators," *The International Journal of High Performance Computing Applications*, vol. 32, no. 6, pp. 838–853, 2018.
- [17] Yuri Torres, Francisco J. Andújar, Arturo Gonzalez-Escribano, and Diego R. Llanos, "Supporting efficient overlapping of host-device operations for heterogeneous programming with ctrlvents," *Journal of Parallel and Distributed Computing*, vol. 179, pp. 104708, 2023.
- [18] Arturo Gonzalez-Escribano, Yuri Torres, Javier Fresno, and Diego R. Llanos, "An extensible system for multilevel automatic data partition and mapping," *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, vol. 25, no. 5, pp. 1145–1154, May 2014.
- [19] Sergei Gorbach and Murray Cole, *Parallel Skeletons*, pp. 1417–1422, Springer US, Boston, MA, 2011.
- [20] Michael J. Quinn, *Parallel Computing: Theory and Practice*, McGraw-Hill, New York, NY, second edition, 1994.
- [21] Timm Krüger, Halim Kusumaatmaja, Alexandr Kuzmin, Orest Shardt, Goncalo Silva, and Erlend Magnus Viggen, "The lattice boltzmann method," *Springer International Publishing*, vol. 10, no. 978-3, pp. 4–15, 2017.
- [22] M. Viñas, B.B. Fraguela, D. Andrade, and R. Doallo, "Facilitating the development of stencil applications using the heterogeneous programming library," *Concurrency Computation*, vol. 29, no. 12, 2017.